

AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KREATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Xamdamova Zebo Shuhratillo qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika II- bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18334023>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tezisdagi bo'lajak o'qituvchilarning kreativ kompetentligini rivojlantirish masalasi akmeologik yondashuv asosida chuqur ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan. Akmeologik yondashuvning pedagogik mohiyati, uning bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy yetuklikka erishishidagi roli hamda kreativ kompetentlikni shakllantirishdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, kreativ kompetentlikni rivojlantirish metodikasining mazmuni, bosqichlari va pedagogik shart-sharoitlari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: akmeologik yondashuv, kreativ kompetentlik, bo'lajak o'qituvchi, kasbiy rivojlanish, pedagogik metodika, innovatsion ta'lim.

Kirish

Hozirgi globallashuv va raqamlashtirish sharoitida ta'lim tizimi oldida kreativ fikrlovchi, pedagogik faoliyatga innovatsion yondasha oladigan, muammoli vaziyatlarda samarali yechimlar ishlab chiqishga qodir bo'lgan o'qituvchi kadrlarni tayyorlash muhim vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda. An'anaviy bilimga yo'naltirilgan yondashuvlar zamonaviy ta'lim talablarini to'liq qondira olmaydi, chunki bugungi pedagogdan kasbiy bilim bilan bir qatorda ijodkorlik, moslashuvchanlik va refleksiv fikrlash kabi sifatlar talab etiladi.

Shu nuqtai nazardan, bo'lajak o'qituvchilarning kreativ kompetentligini rivojlantirish oliy pedagogik ta'limning strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur jarayonni samarali tashkil etishda shaxsning kasbiy va shaxsiy kamolotini eng yuqori bosqichga olib chiqishga qaratilgan akmeologik yondashuvning ilmiy-amaliy imkoniyatlari katta ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Akmeologik yondashuv shaxs rivojlanishining eng yuqori darajasi — "akme"ga erishish qonuniyatlarini o'rganishga asoslanadi. Pedagogik ta'limda ushbu yondashuv bo'lajak o'qituvchining individual imkoniyatlari, ichki resurslari va kasbiy salohiyatini maksimal darajada namoyon etishga yo'naltirilgan tizimli jarayon sifatida qaraladi. Akmeologik yondashuvning asosiy xususiyati shundan iboratki, u talabaning faqat bilim va ko'nikmalarini emas, balki uning shaxsiy va ijodiy rivojlanishini ham markazga qo'yadi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ kompetentligini rivojlantirish jarayonida akmeologik yondashuv quyidagi pedagogik vazifalarni hal etishga xizmat qiladi: talabaning o'zini o'zi anglashini kuchaytirish, kasbiy maqsadlarini aniqlashtirish, ijodiy faoliyatga bo'lgan motivatsiyasini oshirish hamda refleksiv tafakkurini rivojlantirish.

Kreativ kompetentlik pedagogik nuqtai nazardan bo'lajak o'qituvchining kasbiy faoliyatda yangicha fikrlash, nostandart pedagogik qarorlar qabul qilish va ta'lim jarayonini ijodiy tashkil etish qobiliyatini ifodalovchi integrativ sifat sifatida talqin etiladi. Ushbu kompetentlik kognitiv, motivatsion, faoliyat va refleksiv komponentlarning o'zaro uyg'unligi asosida shakllanadi.

Akmeologik yondashuv asosida ishlab chiqilgan kreativ kompetentlikni rivojlantirish metodikasi uch asosiy bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda talabalarning kreativ

salohiyati va kasbiy yo‘nalganligi diagnostika qilinadi. Ikkinchi bosqichda ijodiy topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, loyiha faoliyati va treninglar orqali talabalarning kreativ faoliyati faollashtiriladi. Uchinchi bosqichda esa refleksiya va o‘z-o‘zini baholash mexanizmlari orqali erishilgan natijalar mustahkamlanadi. Mazkur metodika bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanish trayektoriyasini individual tarzda loyihalash imkonini beradi va ularning pedagogik faoliyatda yuqori natijalarga erishishiga xizmat qiladi

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, akmeologik yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativ kompetentligini rivojlantirish metodikasi zamonaviy pedagogik ta‘limning muhim ilmiy-amaliy yo‘nalishlaridan biridir. Ushbu yondashuv bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy salohiyatini ochish, o‘zini o‘zi rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyojini shakllantirish hamda kasbiy yetuklikka erishish jarayonini tizimli ravishda ta‘minlaydi. Metodikaning oliy pedagogik ta‘lim amaliyotiga joriy etilishi kreativ va innovatsion fikrlovchi o‘qituvchilarni tayyorlash imkoniyatini kengaytiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Derkach A.A. Akmeologiya professionalnogo razvitiya lichnosti. – Moskva, 2018.
2. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika va kasbiy rivojlanish. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021.
3. Abdullayeva M. Pedagogik kreativlik va innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Yo‘ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuv. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
5. UNESCO. Teacher Professional Development and Creativity. – Paris, 2020.